

LEYENDA

- CARRETERA PRINCIPAL
- CARRETERA SECUNDARIA
- FERROCARRIL
- LIMITE PROVINCIAL

- qd** NOMBRE DE PROVINCIA
- Castelleles
- NOMBRE DE CIUDAD
- N-341 NOMBRE DE CARRETERA

- VEGETACION VIGOROSA
- VEGETACION SUAVE
- CIVILIZACION

